

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de humanidades
Licenciatura en historia
Docente: María del Carmen Ortiz Hidalgo
Discente: Danile Flores Mejía
Catalogación de audios

1. Datos de identificación

SFT-DP-2026-01

“Controversia por la imagen del Señor del Prendimiento”

Historia-Historia Oral y Memoria Popular- Proyecto de investigación

2. Información del registro

Entrevistado: Diego Perdomo

Entrevistador: Danile Flores Mejía

Fecha de entrevista: 17 de abril de 2026

Lugar: San Felipe Tlalmimilolpan

Soporte original: Grabación digital de audio

Duración total: 31 min 35 seg

Estado de la fuente: Transcripción compleja disponible

3. Resumen del contenido

Temas clave: procesión, devoción del pueblo, restauración de la imagen, historias del señor del prendimiento, postura del pueblo.

Descripción: el entrevistado narra como fue el proceso de restauración de la imagen del señor del prendimiento, posteriormente menciona como fue el proceso de tomar la decisión de ya no sacar la imagen a la procesión.

4. Control Ético y legal

Cesión de derechos: carta de consentimiento firmada el 17/04/2026/
consentimiento exprofeso otorgado el 17/04/2026.

Condiciones de uso: consulta abierta para fines académicos; se requiere citación obligatoria.

Referencia Diego Perdomo, entrevista realizada por Danile Flores Mejía, San Felipe Tlalmimilolpan, 17 de abril de 2026.

1. Datos de identificación

SFT-SC-2026-02

“Controversia por la imagen del Señor del Prendimiento”

Historia-Historia Oral y Memoria Popular- Proyecto de investigación

2. Información del registro

Entrevistado: Señora Cruz

Entrevistador: Danile Flores Mejía

Fecha de entrevista: 21 de abril de 2026

Lugar: San Felipe Tlalmimilolpan

Soporte original: Grabación digital de audio

Duración total: 6 min 13 seg

Estado de la fuente: Transcripción compleja disponible

3. Resumen del contenido

Temas clave: procesión, devoción, historia del señor del prendimiento, sentimiento.

Descripción: La entrevistada narra desde cuando y como empezó su creencia y el sentimiento que le causa asistir a la procesión.

4. Control Ético y legal

Cesión de derechos: carta de consentimiento firmada el

21/04/2026/consentimiento expreso otorgado el 21/04/2026.

Condiciones de uso: consulta abierta para fines académicos; se requiere citación obligatoria.

Referencia

Señora Cruz, entrevista realizada por Danile Flores Mejía, San Felipe Tlalmimilolpan, 21 de abril de 2026.

1. Datos de identificación

SFT-MTV-2026-03

“Controversia por la imagen del Señor del Prendimiento”

Historia-Historia Oral y Memoria Popular- Proyecto de investigación

2. Información del registro

Entrevistado: Magdalena Tarango Vázquez

Entrevistador: Danile Flores Mejía

Fecha de entrevista: 28 de abril de 2026

Lugar: San Felipe Tlalmimilolpan

Soporte original: Grabación digital de audio

Duración total: 15 min 49 seg

Estado de la fuente: Transcripción compleja disponible

3. Resumen del contenido

Temas clave: procesión, devoción, amor, milagro

Descripción: la señora narra cómo comenzó su creencia y la fe que le tiene al señor del Prendimiento, además de milagros que les pidió.

4. Control Ético y legal

Cesión de derechos: carta de consentimiento firmada el 28/04/2026/

consentimiento expreso otorgado el 28/04/2026.

Condiciones de uso: consulta abierta para fines académicos; se requiere citación obligatoria.

Referencia

Magdalena Tarango Vázquez, entrevista realizada por Danile Flores Mejía, San Felipe Tlalmimilolpan 28 de abril de 2026.

1. Datos de identificación

SFT-J-2026-04

“Controversia por la imagen del Señor del Prendimiento”

Historia-Historia Oral y Memoria Popular- Proyecto de investigación

2. Información del registro

Entrevistado: Joel

Entrevistador: Danile Flores Mejía

Fecha de entrevista: 28 de abril de 2026

Lugar: San Felipe Tlalmimilolpan

Soporte original: Grabación digital de audio

Duración total: 2 min 59 seg

Estado de la fuente: Transcripción compleja disponible

3. Resumen del contenido

Temas clave: procesión, devoción, trabajo por servir al señor.

Descripción: menciona que su devoción empezó por que sus padres y abuelos se la inculcaron y que trabaja en la iglesia por servir a Dios.

4. Control Ético y legal

Cesión de derechos: carta de consentimiento firmada el 28/04/2026/

consentimiento exprofeso otorgado el 28/04/2026.

Condiciones de uso: consulta abierta para fines académicos; se requiere citación obligatoria.

Referencia

Joel, entrevista realizada por Danile Flores Mejía, San Felipe Tlalmimilolpan, 28 de abril de 2026.